

Estrategias y metodologías didácticas en contextos sociales de pobreza y ruralidad

Estrategies and Didactic Methodologies in Social Contexts of Poverty and Rurality

Andrea de los Santos-Gelvasio¹

Resumen

Las estrategias y metodologías definen la actuación del profesorado y del alumnado durante todo el proceso pedagógico. Sin embargo, el nivel de eficacia de estas metodologías o estrategias estará determinado por los resultados de aprendizaje, las características del profesorado, de la asignatura y las condiciones físicas y materiales en el aula. En la presente investigación se analiza la eficacia y pertinencia de las estrategias y metodologías didácticas que implementa el profesorado en contextos sociales de pobreza y ruralidad, tomando como base una escuela unitaria rural-multigrado de República Dominicana. El estudio consiste de una investigación cualitativa en base a un estudio de caso, compuesto por dos fases: a) negociación, recogida de información y análisis documental; b) realización de observaciones de aula y entrevistas a profundidad. Como resultado se identifica el predominio de prácticas pedagógicas poco adecuadas al contexto y las capacidades del alumnado, con tendencia a lo tradicional.

Palabras clave: estrategia de enseñanza, métodos de enseñanza, educación rural.

Abstract

The strategies and methodologies define the performance of teachers and students throughout the pedagogical process. However, the level of effectiveness of these methodologies or strategies will be determined by the learning outcomes, the characteristics of the teachers, the subject and the physical conditions and materials in the classroom. This research analyzes the effectiveness and relevance of teaching strategies and methodologies implemented by teachers in social contexts of poverty and rurality, based on a rural-multigrade unitary school in the Dominican Republic. The study consist of a qualitative research based on a case study, compound of two phases: a) negotiation, information gathering and documentary analysis; b) classroom observations and in-depth interviews. As a result, the predominance of pedagogical practices not very appropriate to the context and the capacities of the students, with tendency to traditional teaching, are identified.

Keywords: teaching strategy, teaching methods, rural education.

¹ Universidad de Málaga / Ministerio de Educación de la República Dominicana, <https://orcid.org/0000-0002-4741-7167>, andreadg23@gmail.com

1. Introducción

Las estrategias y metodologías didácticas se constituyen en la forma de enseñar del profesorado. Es decir, las mismas definen la actuación del docente y también del estudiante durante todo el proceso pedagógico. He aquí donde surge su importancia para garantizar el éxito de la enseñanza-aprendizaje. Pese a que existen múltiples metodologías o estrategias, su nivel de eficacia estará determinada por los resultados de aprendizaje, las características del profesor, características de la asignatura y las condiciones físicas y materiales en el aula. Sin embargo, desde muchas escuelas aun es común identificar el predominio de prácticas educativas segregadoras, excluyentes y clasificadoras, que a su vez perpetúan el déficit educacional en especial en zonas rurales y de pobreza.

Esto, en sí resulta preocupante, más aún en una sociedad donde los escenarios y contextos de los últimos siglos han cambiado, requiriendo nuevos enfoques metodológicos. Es, por tanto, que, la presente investigación, tiene como propósito analizar las estrategias metodológicas, de evaluación y recursos pedagógicos que prevalecen en las aulas en contextos sociales de pobreza y ruralidad.

2. Fundamentación teórica

Las estrategias y metodologías didácticas se constituyen en eje fundamental de las prácticas pedagógicas, además, están muy ligadas con los currículos teóricos y prácticos como elementos fundamentales. Autores como Cortés (2013), establecen que el primero surge como resultado del proceso de construcción del discurso, el cual es reflexivo; en él se elabora conceptualmente el currículo de manera interactiva y prospectiva. Mientras que el práctico, hace referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan de la interacción profesorado-alumnado.

Las estrategias y metodologías didácticas, garantizan desde la práctica pedagógica, claridad en los procesos de enseñanza y las dinámicas sociales en las que se insertan el alumnado y el profesorado, basado en currículo educativo. Hasta ese punto desde la parte teórica y los procesos formativos docentes existe concordancia, la situación se dificulta cuando el profesorado debe dar el paso de lo teórico a lo práctico, constituyéndose en unos de los retos más importantes, en especial cuando la práctica debe ser desarrollada desde contextos vulnerables y de pobreza; específicamente cuando estos aspectos muchas veces no fueron abordados desde la formación inicial.

Según Eggen y Kauchak (2000), las estrategias son uno de los tres componentes considerados esenciales a la hora de enseñar, siempre y cuando estén combinadas y adaptadas al contexto de aula y social. Otros autores como Prieto (2012) consideran las estrategias como instrumentos usados por el profesorado para contribuir a implementar y desarrollar competencias en el alumnado. Sin embargo, es común ver cómo el profesorado llega a las aulas rurales, como novel desprovisto de la didáctica para trabajar en ese contexto. Esto implica que el docente deba desplegar una serie de acciones, poco contextualizadas, segregadoras y excluyentes, muchas veces desde aulas multigradales. En este sentido, autores como Bustos

(2009) consideran que una adecuada organización enfocada en técnicas de agrupamiento, racionalización de espacio y tiempo, así como la programación efectiva de aula pudiera aportar valor añadido al proceder del docente rural.

3. Metodología

Esta investigación de carácter etnográfico, se basa en un estudio de caso único de una escuela rural unidocente perteneciente a la Regional 17 de la provincia Monte Plata, considerada con un alto índice de pobreza. Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental, la observación participante y la entrevista. La investigación se desarrolló en dos fases con siete observaciones de clase, dos entrevistas a profundidad y análisis documental de los planes de clase. Para el análisis de datos se procedió a realizar una categorización basada en las metodologías, estrategias y actividades didácticas; así como las estrategias de evaluación y los recursos didácticos.

4. Resultados

El proceso de reducción de datos con las informaciones aportadas desde las observaciones y entrevistas, permitió identificar aspectos del discurso y las acciones del profesorado. Con ayuda del programa informático Atlas TI v8, las lecturas a profundidad de las notas de campo de la observación y el proceso de triangulación se ha observado una amplia brecha entre las concepciones docentes sobre su práctica y lo que realmente está establecido, planifica y hace en el aula, estableciéndose amplias incongruencias al respecto. Durante la entrevista a profundidad realizada, se han destacado elementos claves sobre las dificultades y características de las escuelas rurales que pudieran facilitar o dificultar la labor del docente rural, entre ellos la amplia heterogeneidad del alumnado, el lidiar con varios grados al mismo tiempo, así como la poca o nula formación que recibió desde la formación inicial, observándose en la práctica el uso de metodologías y estrategias similares desde cualquier asignatura.

El análisis documental también ha permitido identificar que, pese a que existen una serie de disposiciones en cuanto a metodologías y estrategias que sustentan las prácticas del profesorado desde el currículo que rige el nivel primario, las mismas son poco observadas en el aula rural. También se observa en la práctica el predominio de metodologías basadas en exposiciones magistrales por parte del profesorado, realizando algunas cuestionantes al alumnado que se encuentra de forma pasiva y en muchos de los casos no contesta las interrogantes, por lo que se hace necesario profundizar sobre si este tipo de comportamiento forma parte de la cultura escolar. El uso del pizarrón por parte del docente es predominante en las asignaturas observadas, así como transcribir la información que ha escrito el docente en la pizarra a una hoja de papel (folio) también aportada por el docente, donde el alumnado al finalizar sus escritos se levanta y coloca sus hojas (folios) en un «mural de producciones». Se observó también el predominio del uso del libro de texto de la asignatura impartida desde la biblioteca escolar, así como la transcripción del libro al cuaderno de clases del contenido asociado a la asignatura que generalmente consiste en conceptualizaciones y definiciones de

términos; situación que se hace más evidente cuando el docente necesita hacer la transición hacia otro grupo de estudiante de otro grado, llevando a suponer que esto parte de la cultura de aula. De igual forma, se observa el uso de estrategias de manejo de la disciplina poco adecuadas basadas en el castigo y en no dar el receso necesario al alumnado que incurre en faltas. La retroalimentación relacionada con el logro de los aprendizajes muchas veces no se realiza en el momento y en otras no se hace, así como también el proceso de evaluación se muestra inconcluso o ausente.

5. Conclusiones

En conclusión, se podría afirmar, que, si bien es cierto que las metodologías y estrategias didácticas se basan en teorías educativas, también es cierto que, en el ámbito educativo, en especial en contextos vulnerables y rurales, es común encontrar docentes que construyen y reproducen sus prácticas sobre concepciones relacionadas con las potencialidades de sus alumnos y alumnas, muchas veces subestimando el potencial debido al contexto. Esto de igual forma genera serias dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se evidencia el uso de estrategias y metodologías didácticas tradicionales y descontextualizadas al ambiente rural y la multigradualidad, lo que conlleva a la poca motivación estudiantil. En este sentido, se recomienda, que el enfoque metodológico pudiera estar enfocado en las adecuaciones del currículo educativo de manera que dé respuesta a las necesidades del alumnado rural, la asunción de metodologías de enseñanza cooperativas entre alumnos de diversos grados y asumir un cambio en las metodologías didácticas aperturándose al contexto escolar. El profesorado actual debe estar lo suficientemente informado de la realidad socioeducativa en la que se desenvuelve, para de esta forma implementar procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados e integradores.

6. Referencias bibliográficas

- Jiménez, A. B. (2009). La escuela rural española ante un contexto en transformación The Spanish Rural School in a Changing Context. *Revista de educación*, 350, 449-461.
- Cortés Moreno, M. (2013). Reforma del currículo de ELE atendiendo a las preferencias de los alumnos. En M. A. González (Ed.), *Desafíos y perspectivas de la enseñanza del español en Taiwán: diseño y programación de los cursos*. Universidad Fujen.
- Eggen, P., & Kauchak, D. (2000). *Estrategias docentes. Enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Prieto, J. (2012). *Estrategias de enseñanza-aprendizaje*. México: Pearson educación.